

El gesto tipo como pilar de la Pericia Caligráfica

Se aborda aquí la cuestión del gesto tipo como base de la moderna Pericia Caligráfica tal y como se entiende actualmente, aun cuando no se deban olvidar otros tipos de análisis, cuando en un asunto de falsedad en escritura manuscrita llega a nuestras manos. Y así las cosas, se traen a colación nombres de peso en esta materia, que dan su visión de lo que ello significa, nombres como Crepieux-Jamin, entre otros más.